

1. Civil flagga för Brittiska Indien
1 januari 1886 – 30 mars 1937.
Bild: Barryob Public Domain wikimedia commons

1.2. Den indiska stjärnorden.

Innan nuvarande Myanmar (tidigare Burma) enades under det brittiska imperiet, var området uppdelat mellan en lång rad mindre kungadömen, varav de största var: Arakan, Ava, Konbaung, Mrauk U, Myinsaing, Payan, Pegu, Pinya, Sapaing, Shah och Taungoo.

Myanmar – från region inom det brittiska väldet till självständig republik

Britterna invaderade regionen med start 1824 och inkorporerade den successivt under Brittiska Indien. Efter det tredje anglo-burmesiska kriget 1885 annekterades Övre Burma och året därpå skapades den administrativa provinsen Burma inom Brittiska Indien, varför dess civila flagga (bild 1), med den indiska stjärnorden på frisidan, därmed också blev den legala flaggan i regionen. Den indiska stjärnorden (*The Most Exalted Order of the Star of India*) hade skapats den 23 februari 1861 av drottning Victoria för framstående tjänster för det indiska imperiet (se bild 1.2 och 3). Från 1897 blev Burma ett viceguvernörskap.

Detta arrangemang, med Burma som en del av Brittiska Indien, varade fram till 1937, då Burma istället började admini-

streras som en separat koloni ledd av Burma-kontoret inom statssekretariatet för Indien och Burma. Det brittiska världets flagga, Union Jack (bild 4), blev nu den enda legala flaggan tills Brittiska Burma i februari 1939 fick en unik kolonialflagga (bild 5), som var en blå flagga med Union Jack i kantonen och en påfågel på en gul skiva på frisidan. Påfågeln som symbol i Burma kan spåras tillbaka till Paganriket på 800- till 1300-talen. Under denna period började påfågeln dyka upp i konst och skulpturer. Paganriket lade grunden för burmesisk kultur och tradition, och påfågeln fick status som en symbol för kunglig makt och nationell identitet. Under 1700- och 1800-talet användes exempelvis vita fanor, med en centrerad bild av en påfågel (ibland naturligt färgad och ibland helt i rött), av

burmesiska dynastier och kungadömen.

Under våren 1941 byttes flaggan ut igen. Den nya flaggan (bild 6), nu med proportionerna 2:3 i stället för som den tidigare, som följde det brittiska imperiets standard med 1:2, bestod endast av en blå bakgrund och en påfågel på en gyllene skiva i mitten.

Det brittiska styret avbröts dock under andra världskriget, då japanska styrkor ockuperade stora delar av landet. Synyeth-Wunthann-partiets flagga (som användes av den pro-japanska regeringen) var *de facto* Burmas flagga under perioden augusti 1942 till juni 1943 (se bild 7). Den japanstödda marionettregimen antog emellertid snart en trikolor, som enligt flera källor från tiden bestod av horisontella ränder i orange/gult (för buddhismen), grönt

3. Variant av den indiska stjärnorden.
Bild: markodehaeck.
free.fr

4. Det brittiska väldets flagga var den enda legala flaggan i Brittiska Burma under perioden 1 april 1937 - 5 februari 1939.
Bild: William Warby at Pexels.

6. Brittiska Burma
30 mars 1941 - 31 juli 1942
Bild: Jan Gyllenbok

en stark längtan efter självständighet bland dess folk. Den högsta statschefen för

(för landets lantbruk) och rött (för mod) med en röd eller vit skiva med en påfågel i mitten (bild 8 och 9). Men det fanns troligen inte någon officiellt antagen design. En källa (Schwert und Spaten, 1943) från tiden beskriver till och med en annan ordning (grön - gul - röd) på fälten i trikoloren, vilket naturligtvis skulle kunna ses som ett arv från partiflaggan som ju hade grönt överst följt av ett gult fält.

Vid slutet av andra världskriget hade Burma varit ett slagfält mellan de allierade styrkorna, huvudsakligen brittiska och amerikanska, och japanska ockupationsstyrkor. Japan, som hade ockuperat Burma sedan 1942, drevs ut av de allierade 1945. Kriget fick förödande konsekvenser för Burma, både ekonomiskt och socialt, och skapade

Burma, Ba Maw, avsattes den 3 maj 1945 och det Brittiska Burmas administration återupprättades, vilket också innebar att flaggan från 1939 (bild 5) åter blev den legala flaggan.

Under krigets sista år bildades Anti-fascistiska folkfrihetsligan (AFPFL), ledd av Aung San, en framstående ledare för Burmas självständighetskamp. AFPFL, med flagga som bild 10, blev den primära politiska kraften som kämpade för Burmas självständighet från brittiskt styre. Aung San hade tidigare samarbetat med japanerna i hopp om att främja Burmas självständighet, men vände sig mot dem när det blev tydligt att japanernas löften om självständighet var tomma.

Efter krigets slut inledde Aung San och

5. Kolonialflagga för Brittiska Burma 6 februari 1939 - 29 mars 1941 och 3 maj 1945 - 3 januari 1948.
Bild: © National Maritime Museum, Greenwich, London

7. Sinyethe-Wunthann-partiets flagga var *de facto* Burmas flagga under perioden 1 augusti 1942 - 30 juni 1943.
Bild: Jan Gyllenbok

8. Möjligt utseende för den flagga som den japanstödda marionettregimen använde i Burma 1 juli 1943 - 2 maj 1945.
Bild: Jan Gyllenbok

9. Variant av flaggan i bild 8.
Bild: markodehaeck.free.fr

10. AFPFLs flagga.
Bild: Pontus, baserat på Havsjö, wikimedia commons.

11. Unionen Burmas flagga 4 januari 1948 – 1 mars 1974.
Teckning: markodehaeck.free.fr

12. Socialistiska republiken Burmas flagga
2 mars 1974 – 17 juni 1988,
under namnet Unionen Myanmar
18 juni 1988 - 20 oktober 2010.
Teckning: markodehaeck.free.fr

13. Detalj i flaggan i bild 12.

andra burmesiska ledare förhandlingar med briter om självständighet. Ett viktigt steg mot detta var Aung Sans besök i London 1947, då han förhandlade fram Aung San-Attlee-avtalet som lade grunden för Burmas självständighet. Avtalet erkände Burmas rätt till självständighet inom ramen för det brittiska samväldet och fastställde en tidplan för övergången.

Tragedin slog till den 19 juli 1947, när Aung San och flera andra ledare mördades under ett kabinetsmöte, en händelse som kastade landet in i sorg och osäkerhet. Trots detta fortsatte arbetet mot självständighet, och den 4 januari 1948 blev Burma officiellt självständigt från Storbritannien, med U Nu som dess första premiärminister.

Flaggan (bild 11), nu med proportio-

nera 5:9, kom till en början att ha sex stjärnor i kantonen (med proportionerna 5:8), där fem små stjärnor representerade landets etniska grupper (Burman, Chin, Kachin, Karen och Shan) och en större stjärna som skulle minna om landets motstånd mot de japanska styrkorna (inspirerad av stjärnan i AFPFLs flagga). Bakgrundsfärgen var klart röd (RGB (255, 0, 0)) och kantonen blå (RGB (32, 66, 161)).

År 1974 bytte landet namn till Socialistiska republiken Burma och en ny flagga antogs (bild 12), med 14 stjärnor som omger ett kugghjul med 14 kuggor. Att de är 14 till antalet sägs representera de sju "divisionerna" (Irrawaddy, Pegu, Magwe, Mandalay, Rangoon, Sagaing och Tenasserim) och de sju staterna (Arakan, Chin, Kachin,

15. Variant i formatet 4:7.
Bild: Jan Gyllenbok

14. Flagga för Unionen Myanmar 21 oktober 2010 - 30 januari 2011, under namnet Republiken Unionen Myanmar sedan 31 januari 2011.
Bild: aboodi-vesakaran-unsplash baserad på Public Domain, commons.wikimedia.org

Karen, Karenni, Mon och Shan). Överlagt kugghjulet återfinns en risplanta med 34 riskorn (se bild 13), som skulle avspegla landets administrativa mångfald. Kugghjulet symboliserade landets industriella utveckling och risplantan dess jordbruk. Denna flagga hade vanligen proportionerna 5:9, även om 2:3 och 6:11 också förekom, och samma färgnyanser som flaggan från 1948.

I september 1988 tog en militärjunta över styret av landet och den 18 juni 1989 bytte landets namn till Unionen Myanmar. En ny nationsflagga (bild 14) antogs 2010, med en stor centrerad femuddig vit stjärna på en horisontell trikolor i gult (PMS 116), grönt (PMS 361) och rött (PMS 1788). Den gula färgen symboliserar visdom, lycka och enighet mellan nationens folkgrupper,

den gröna färgen fertilitet, rättvisa och fred, och den röda färgen mod och beslutsamhet. Den vita stjärnan står för renhet, ärlighet, medkänsla och kraft. Flaggans proportioner anges numera som 2:3, men i grundlagen från 2010 avbildas en flagga med proportionerna 4:7 (bild 15). Den 31 januari 2011 bytte landet åter namn, nu till Republiken Unionen Myanmar.

Jan Gyllenbok

Källor:

- Charney, Michael W. *A History of Modern Burma*. Cambridge University Press, 2009.
Flag Bulletin, XIII:1, 1974.
Flagmaster, 79, 1995; 91, 1998; 137, 2010.
Franciae Vexilla, 04/50, 20/66, 27/73, 28/74, 38/84, 62/108.
Nordisk Flaggkontakt 51, 2010.
Schwert und Spaten (tyskt magasin). 15 oktober 1943, s. 7.
Vexillinfo, 4, 1980.